

Análise dos Resultados do Método de Inspeção Semiótica (MIS) e suas Relações com as Características de Transparência

1. Introdução

Este documento descreve a aplicação do Método de Inspeção Semiótica (MIS) para avaliar a comunicabilidade de um sistema. O objetivo é identificar rupturas de comunicação e problemas potenciais relacionados à interface do sistema, levando em consideração os diferentes tipos de signos presentes. Além disso, este documento apresenta a análise das características de informativo e entendimento, que compõem o conceito de transparência do portal Android (<https://developer.android.com/>). O portal de ECOS Android, gerenciado pela Google, foi escolhido como estudo de caso por ser uma das principais plataformas de desenvolvimento para dispositivos móveis do mercado, permitindo que os desenvolvedores possam desenvolver, testar e divulgar seus aplicativos de forma autônoma (Google, 2023)

2. Preparação

Antes da aplicação do método, foram definidos os perfis dos usuários pretendidos e realizada uma análise informal do sistema e seus objetivos. Também foi descrito o escopo da avaliação e elaborados cenários de interação para orientar a inspeção.

3. Etapas de análise

O MIS consiste em cinco etapas distintas, cada uma focando em diferentes aspectos da comunicabilidade do sistema.

Etapa 1 - Análise de Signos Metalinguísticos: Nesta etapa, foram realizadas análises dos signos metalinguísticos presentes no sistema. A reconstrução da metamensagem, utilizando a paráfrase da metacomunicação como modelo, permitiu identificar potenciais problemas de comunicação. Todos os problemas encontrados foram devidamente documentados.

Etapa 2 - Análise de Signos Estáticos: A segunda etapa consistiu na análise dos signos estáticos, seguindo o mesmo processo da Etapa 1, porém focando apenas nos signos estáticos presentes no sistema.

Etapa 3 - Análise de Signos Dinâmicos: A terceira etapa envolveu a análise dos signos dinâmicos, utilizando o processo estabelecido na Etapa 1, porém concentrando-se exclusivamente nos signos dinâmicos presentes no sistema.

Etapa 4 - Contraste de Metamensagens: Nesta etapa, realizou-se o contraste das metamensagens geradas nas etapas anteriores, verificando a consistência ou possíveis inconsistências entre elas.

Etapa 5 - Apreciação da Comunicabilidade: A etapa final consistiu em registrar potenciais problemas de comunicação identificados nas análises anteriores. Além disso, foram realizadas análises dos custos e benefícios das estratégias de comunicação adotadas pelos designers. Com base nessas análises, um relatório final sobre a comunicabilidade do sistema foi elaborado.

4. Análise dos resultados do MIS em relação às características de transparência

Após a seleção do portal do ecossistema de software (ECOS) Android e a aplicação do MIS, foram descritas as relações entre duas das cinco características que contribuem para a transparência (Informativo e Entendimento) e o método MIS.

5. Delimitação da pesquisa

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a comunicabilidade do portal ECOS Android, com foco nos desenvolvedores externos iniciantes. Nem todas as funcionalidades do portal foram consideradas na avaliação, que foi restrita à ação de baixar o link para o download da ferramenta de desenvolvimento (IDE).

6. Limitações do método

É importante ressaltar que o MIS não garante que os usuários identifiquem os problemas levantados pelo avaliador. Nesse sentido, uma das limitações está na etapa de análise do MIS, que foi realizada por dois pesquisadores sem experiência prévia na aplicação desse método. No entanto, é válido destacar que a análise dos signos foi conduzida de forma individual, permitindo que cada pesquisador realizasse sua própria análise, sem influenciar a análise do outro. Posteriormente, os resultados foram comparados para evitar qualquer viés.

Outra limitação é a subjetividade inerente ao método. Os signos podem ter uma ampla gama de significados, tornando praticamente impossível analisar toda a comunicação. Além disso, os signos podem ter significados que são prontamente percebidos pelo avaliador, mas não necessariamente viriam à mente de um usuário em um contexto real de uso. Também pode haver falta de coerência entre os contextos de análise, onde os signos podem representar conteúdos que não ocorrem no mesmo contexto de uso para um mesmo usuário [De Souza, 2005].

7. Resultados do MIS

A execução do MIS teve como o base o seguinte cenário: *“Um desenvolvedor externo (iniciante) que acessa um portal de ECOS mobile para desenvolver um aplicativo. Ele acessa o portal por meio do seu computador pessoal com conexão à Internet. Ele precisa acessar os recursos da plataforma que possibilitem criar o seu aplicativo. Para isso, ele precisa entender a organização do conhecimento no portal, para conseguir localizar os recursos mais essenciais. Desta forma, um dos obstáculos é a falta de experiência do usuário com o portal, o que dificulta a utilização/localização dos recursos de maneira precisa.”*

O foco de da inspeção foi a realização de uma tarefa considerada essencial para o desenvolvimento de aplicações Android: *“Efetuar o download da ferramenta de desenvolvimento (IDE)”*. A IDE se chama Android Studio. Assim, a seguir são relatados os resultados obtidos com a execução do MIS.

Etapa 1: Leitura e Análise dos Signos Metalinguísticos

Na opção “Android Studio” que fica marcado com a cor verde, é um recurso importante, pois indica que o usuário está na página correta, logo em seguida é apresentado a opção “Fazer o download” o que tende a indicar que o usuário está na opção correta para fazer o download da ferramenta (IDE). Na mesma página “Android Studio” o usuário tem informações sobre “Novidade”, “Guia do Usuário” e “Visualizar”. A utilização do marcador azul abaixo da frase “Fazer o download” é um recurso preciso uma vez que ele reforça que o usuário está na página correta. Esse signo metalinguístico evita ambiguidade ou dúvida se realmente o usuário está na página correta (Figura 2). Essas análises evidenciam a efetividade dos elementos visuais e linguísticos empregados na interface do portal ECOS Android para transmitir informações relevantes aos usuários e facilitar sua interação. A comunicação clara e direta desempenha um papel fundamental na experiência do usuário e contribui para uma melhor usabilidade do sistema.

Figura 2: Tela de Download da Ferramenta de Desenvolvimento Android

O usuário ao clicar em um dos links para fazer download, o próprio sistema apresenta o Termos e Condições para que o mesmo possa fazer a leitura. Ao analisar o termo pode-se observar que os textos são longos e divididos em tópicos para que o usuário tenha facilidade na leitura das informações e condições. A utilização dessa estrutura tópica representa um recurso eficaz na transmissão das condições e informações relacionadas ao uso do sistema. Desta forma, essa ação se apresenta como um signo metalinguístico estático, como mostra a Figura 3.

Essa iniciativa de apresentar os Termos e Condições de forma clara e organizada evidencia o compromisso dos designers em promover a transparência e a comunicação efetiva com os usuários. Ao disponibilizar informações detalhadas e de fácil acesso, o portal ECOS Android demonstra preocupação em estabelecer uma relação de confiança e proporcionar uma experiência satisfatória aos usuários.

Figura 3. Termos e condições para realizar download

Etapa 2: Leitura e análise dos signos estáticos

Ao analisar a Figura 4, verificou-se que, independentemente da troca de tela, os menus superiores sempre apresentam as seguintes opções: "Plataforma", "Google Play", opção de pesquisa, entre outras. Essas opções foram consideradas elementos essenciais do design, pois permanecem consistentes em todas as telas. Tal consistência contribui para a familiaridade e facilidade de navegação do usuário. Além disso, foi observado que os botões são destacados por meio de contornos/bordas, sendo que o botão responsável por iniciar o download é enfatizado com uma cor verde. Essa abordagem de design proporciona uma distinção visual clara, chamando a atenção do usuário para a ação desejada.

Figura 4: Tela de Download da Ferramenta de Desenvolvimento Android

Plataforma	Pacote Android Studio	Tamanho	SHA-256 checksum
Windows (64 bits)	android-studio-ide-202.7486908-windows.exe Recomendado	931 MiB	517305d6ea9558a7075201dff2483dc9cc46e31632d781172_relevant385c0f2c526
	android-studio-ide-202.7486908-windows.zip No .exe installer	934 MiB	61054257662fc81aaf95334b74081959fe44e50c824f6808083b440dfb5dc88d
Mac (64 bits)	android-studio-ide-202.7486908-mac.dmg	935 MiB	63b8e5bed9a772c19398604bd7c897a543d4164a534775ad44a91110f49532c7
Linux (64 bits)	android-studio-ide-202.7486908-linux.tar.gz	950 MiB	733b04cb66e3ff7f03766aa0222ebd1fef7a63e6340665aa91f0d62e724fecaa3
Chrome OS	android-studio-ide-202.7486908-cros.deb	809 MiB	ca560d5cb47fd0c0850c6d7ce23b068cb5da047de12dfb21399938c9041ac327

Consulte as notas de versão do Android Studio. Mais downloads estão disponíveis nos arquivos de download.

Figura 5. Opções de Download da Ferramenta de Desenvolvimento Android

Ao clicar na opção "Opções de download", o usuário é redirecionado para uma página onde são apresentadas diferentes versões da ferramenta de Desenvolvimento Android, conforme mostrado na Figura 5. No entanto, para realizar o download, o usuário precisa deduzir, com base em seu conhecimento prévio, que as descrições do "Pacote Android Studio" são, na verdade, os links para a ação de download.

Com base na análise realizada, recomenda-se a inclusão de um botão claramente indicando "Realizar download" na página de opções de download. Essa adição facilitará a identificação e ação do usuário, eliminando a necessidade de deduzir as descrições como links de download. A presença de um botão específico para essa ação fornecerá uma indicação visual clara e direta, melhorando a usabilidade da aplicação.

Etapa 3: Leitura e análise dos signos dinâmicos

O usuário ao navegar pela página de "Android Studio" ele tem as opções de navegar por algumas opções como "Novidades", "Guia do usuário" e "Visualizar", essas ações exigem interação do usuário com o sistema. Podemos observar que quando o usuário posiciona o cursor na opção "Guia do usuário" é sublinhada com a cor cinza, assim se caracterizando como um signo dinâmico. Essa abordagem facilita a identificação das opções disponíveis na página e incentiva o usuário a explorar o conteúdo relacionado ao "Guia do usuário", que pode ser uma fonte importante de informações e instruções para a utilização do sistema.

Figura 6. Tela de Download da Ferramenta de Desenvolvimento Android

Outro ponto que pode ser observado é que quando o usuário posiciona o cursor no botão “Opções de download” o botão muda para cor azul marinho, assim tendo ação de forma dinâmica. Ao realizar ação de clicar na opção “Opções de download” o usuário é direcionado para uma página mais abaixo, onde são apresentadas várias opções de download como pode ser observado na Figura 7. Para realizar a ação de download, o usuário precisa clicar na descrição do pacote, e em seguida, o texto é sublinhado e o cursor é destacado, indicando que o link é um botão de ação.

Figura 7. Opções de Download da Ferramenta de Desenvolvimento Android

Etapa 4: Contraste dos signos e comparação entre as três metamensagens

Realizando o entendimento de quem, para o designer, e seu usuário, entende que se trata de um usuário que trabalha com desenvolvimento de aplicação mobile, mas que não possui familiaridade com o portal de ECOS Android. Por meio dessas características, o designer deseja que as metamensagens sejam de forma objetiva, clara e com praticidade para que facilite a utilização do portal. Por esse motivo, as informações das páginas iniciais para realizar o download apresentam vários aspectos dos signos metalinguístico, estático e dinâmico.

A parte superior que apresenta as opções “Fazer download”, “Novidades”, “Guia do usuário” e “Navegar” tem um papel de destaque dentro do portal, tendo como papel principal enfatizar ao usuário as principais funcionalidades que podem ser utilizadas. Essas informações apresentam características dos signos metalinguístico, que por meio da ação de navegação entre as páginas, os signos dinâmicos e estáticos se apresentam nesse mesmo cenário, pois independente da troca de página as informações dos menus principais são mantidas de forma estática e explícita, permitindo assim o usuário se localizar na navegação entre as opções.

Para o designer, todas essas ações e opções permitem que os usuários tenham facilidade de navegar pela página de forma intuitiva. Através dos textos, opções e ações de cores é possível atender todas as necessidades eventuais dos usuários. Por esse motivo, é possível notar que não há indícios na interface, nem comunicações diretas (alertas, dicas, tutoriais etc.) que explicitem o que o portal pode ou não fazer. Em uma análise geral, percebe-se que o design teve como objetivo repassar ao usuário uma experiência reprodutiva e sem muitos passos e etapas, permitindo que resultados desejados e que demandadas sejam alcançados.

Após a análise de cada um dos três tipos de signos, foi possível verificar quais as diferenças e semelhanças contidas nas metamensagens de cada um. Com isso, foi possível reconstruir a seguinte metamensagem do designer para o usuário, comunicada por meio da interface, para a tarefa executada durante a realização do MIS.

“Meu usuário é um desenvolvedor iniciante que tem a intenção de desenvolver seu primeiro aplicativo na linguagem Android Studio. Ele quer encontrar e realizar o download da IDE Android para codificar seu aplicativo, de forma fácil e rápida. Quanto mais simples e fácil for o caminho percorrido na plataforma, melhor será para ele.

O usuário quer encontrar a IDE de forma fácil e completa, de modo que sempre que acessar a plataforma, ele se lembre de onde encontrá-la. Quanto mais opções de chegar ao link de download estiverem disponíveis, ele se sentirá mais seguro para navegar pelo portal. Considerando a sua inexperiência com desenvolvimento e com a linguagem de programação para dispositivos móveis, usarei elementos que possam facilitar a sua navegabilidade pelo portal, assim, você sempre saberá onde está enquanto busca a IDE. Além disso, as interfaces serão padronizadas e consistentes, para facilitar a aprendizagem e memorização e sempre que você precisar acessar no futuro se lembrará facilmente. Colocarei em destaque a opção de download para que você encontre rapidamente na interface e, com poucos cliques, o download já seja iniciado. Em todo lugar do portal que for possível uma interação, isso será indicado para você.

Você pode encontrar o link para download da IDE por meio da barra de pesquisa presente no portal ou acessando a opção do menu sobre o Android Studio. Ambas as opções te direcionarão rapidamente para o seu objetivo. Logo que você clicar no botão de download, já deixarei explícito os termos e condições de utilização para que você tenha toda informação necessária ao seu alcance. Eu, designer, espero que você, usuário, possa realizar o download da IDE com praticidade e rapidez, e que também tenha a possibilidade de acessar as informações mais importantes durante essa tarefa. Por isso, desenhei uma interface bem intuitiva, minimalista e consistente, para que não perca o foco durante a utilização do portal.”

Etapa 5: Qualidade da metacomunicação

Em análise com o perfil de usuário escolhido para orientar os avaliadores durante a inspeção do aplicativo, os resultados se mostraram condizentes com o perfil desejado pelo designer. As interações entre usuário e sistema simuladas pelo avaliador ocorreram, portanto, dentro daquilo que poderia ser esperado pelo designer. Por meio da análise das metacomunicações, percebe-se que o designer teve como objetivo proporcionar ao usuário uma interface bem objetiva e de fácil utilização. A relação entre os signos no cenário do portal de ECOS Android, são bem sincronizados e se autocomunicam.

Em relação às opções de download, são apresentadas 5 opções de IDE que podem ser baixadas, uma descrição no formato de texto e link, descrevem as opções que podem ser adquiridas pelos desenvolvedores, mas não são apresentadas uma descrição prévia de quais os itens que o pacote de IDE contém, uma vez que o perfil escolhido é um desenvolvedor iniciante que não tem tanto conhecimento na plataforma. Assim, surge uma falta de comunicação que poderia ser suprida pelos signos metalinguístico ou dinâmico, onde ao posicionar o cursor em

cima do link do download da IDE, uma pequena mensagem de instruções poderia ser apresentada.

Por mais que, pela reconstrução das metagensagens, o designer considere sua interface fácil e intuitiva, vê-se pela análise pelo perfil do usuário, que o pouco uso de signos metalinguísticos podem dificultar a utilização de uma das principais funcionalidades do portal que é o download. Cada vez que o usuário se depara com uma dúvida, ou ele segue pela tentativa e erro, ou é obrigado a deixar a cena de interação para buscar uma resposta.

8. Análise dos resultados

Após a reconstrução da metagemagem e avaliação da qualidade da metacomunicação do portal Android por meio da aplicação MIS, é realizada a análise das características de informativo e entendimento, que compõem o conceito de transparência. Primeiro, são analisadas cada uma das subcaracterísticas de informativo e de entendimento e, em seguida, é feita a apreciação sobre a transparência do portal Android, considerando os resultados obtidos pelo MIS, para responder à questão de pesquisa deste trabalho.

8.1 Informativo

Clareza: os três signos se mostram de forma nítida e compreensível, uma vez que deixam claro qual a mensagem que deve ser passada ao usuário, principalmente, sobre como será a forma de interação.

Acurácia: os signos estáticos transparecem, de forma simples e direta, o conteúdo que será exibido após alguma interação.

Completeza: essa subcaracterística pode ser observada com a reconstrução da metagemagem, onde as mensagens dos três signos se auto complementam de forma a gerar uma informação completa sobre o conteúdo exposto na interface.

Corretude: não foram identificados erros ou inconsistências nas mensagens projetadas pelos signos, uma vez que o que é comunicado de fato, é o que acontece nas interações.

Consistência: os signos implementados durante o design da interface estão dispostos de forma a não deixar que uma informação esteja contraditória, uma vez que há uma preocupação de manter o usuário consciente do status da interação como, por exemplo, sobre o lugar que ele se encontra no portal é sempre destacado no topo da página e nos conteúdos contido no corpo dela.

Integridade: essa subcaracterística pode ser identificada durante o contraste das mensagens dos signos, uma vez que, por se auto complementarem, não deixam que haja uma falta de conexão entre as informações que são disponibilizadas.

Comparabilidade: o MIS deixa essa subcaracterística bem explícita durante a sua aplicação, uma vez que é necessária a etapa de contraste e comparação para a avaliação da comunicabilidade. Logo, as informações nas mensagens dos signos permitem a comparabilidade.

Atualidade: o portal do Android mantém destacado as informações e conteúdos atualizados. No momento da análise dos signos estáticos, foi possível perceber que os links para download do Android Studio destacam qual é a versão disponível em cada um.

8.2 Entendimento

Compositividade: é possível perceber essa característica na reconstrução da metagemagem, onde cada um dos três signos transmite uma mensagem que, juntas, proporcionam total entendimento do que está disponível na interface do portal.

Concisão: as informações disponíveis no portal se apresentam de forma direcionada ao objetivo de onde usuário quer chegar não sendo necessária muitas interações com a interface, sendo essa subcaracterística mais clara na análise dos signos estáticos.

Divisibilidade: cada um dos tipos de signos no portal Android podem ser analisados de forma separada, sem que haja uma perda de informação ou dificuldade de entendimento da informação disponibilizada.

Detalhamento: o nível de detalhes apresentados é focado em apresentar a quantidade de informação que é necessária para a interação. Dessa forma, os signos se concentram em transmitir a informação de forma mais objetiva e concisa, mas sempre completa.

Dependência: essa subcaracterística também é mais clara no MIS durante o contraste e a reconstrução da mensagem, onde é possível perceber os pontos de ligação entre as mensagens de cada um dos tipos dos signos e como elas se complementam para possibilitar a metacomunicação.

De forma geral, é possível destacar que, por meio da semiótica, é possível notar alguns aspectos das características de transparência. O design da interface do portal de ECOS Android é consistente, minimalista e padronizado e as mensagens dos signos são bem objetivas. Isso facilita a organização e o acesso às informações, assim como a aprendizagem de como interagir e localizá-las. Além disso, há uma grande preocupação com a navegabilidade, sendo usuário sempre informado de sua localização no portal, o que beneficia a rastreabilidade de informações e contribui para o seu correto entendimento.

Após essa análise, este trabalho apresenta a resposta para a sua questão de pesquisa: “A avaliação de comunicabilidade da interface pode apoiar o processo de avaliação de transparência em um portal de ECOS?”

Por meio da aplicação do MIS da EngSem, foi possível que destacar que os resultados obtidos trouxeram elementos de comunicabilidade que auxiliam a elucidar os mecanismos utilizados pelos projetistas e designers das interfaces do portal de ECOS para proporcionar qualidade à informação disponibilizada e o seu entendimento por parte dos usuários. Segundo Cappelli (2009), a transparência vai além de somente verificar se as informações estão disponíveis, mas também é necessário verificar como elas foram disponibilizadas. Com o MIS isso foi facilitado, pois é possível analisar sob a ótica da metacomunicação, ou seja, da forma como a interface foi projetada para ser interagida pelo usuário.

O fato de a finalidade do MIS ser focada em inspecionar a comunicação direta entre usuário e sistema e a metacomunicação do designer para o usuário mediada pelo sistema está diretamente ligada às características de informativo e entendimento de transparência. O modo como os signos foram projetados e implementados, considerando a sua comunicação direta com o usuário, interfere diretamente na qualidade e no aspecto informativo do portal e promove, principalmente, clareza, completeza, corretude e consistência.

A preocupação com a metacomunicação ainda complementa o entendimento, uma vez que só é possível interagir corretamente com a interface do portal de ECOS se as mensagens dos signos forem coerentes, concisas, detalhadas e dependentes. No entanto, é importante ressaltar que, pelo fato de o MIS ser um método de inspeção, os seus resultados possuem uma grande influência da subjetividade dos especialistas que executam o método. Logo, não é possível afirmar com precisão que os seus resultados demonstram que a interface é transparente, apesar de levantar elementos interessantes para essa análise.

Nesse sentido, por ser um estudo inicial, ainda não é possível afirmar com precisão o quanto a EngSem pode auxiliar no processo de avaliação da transparência, mas pode-se ressaltar que a aplicação de MIS pode contribuir para o refinamento de pesquisa e estudos em transparência nos portais de ECOS. Além disso, a EngSem agrega uma visão de IHC para este tópico de pesquisa, uma deficiência citada no estudo de Meireles et al. (2019). Aliar a EngSem com uso de outras técnicas e ferramentas que estudam a interação do usuário com interfaces, como no caso de Souza et al. (2020), pode ser um caminho para melhorar a precisão da avaliação de transparência de portais de ECOS.

9. Conclusões

Este estudo teve como objetivo avaliar a comunicabilidade em um portal de ECOS, com foco na relação dos resultados obtidos com as características informativo e entendimento de transparência. Para realizar essa análise, foi utilizado o MIS da EngSem, visando avaliar a comunicabilidade no contexto específico do portal de ECOS Android.

Durante o estudo, observou-se uma relação entre os signos e demais elementos de comunicabilidade presentes no portal de ECOS analisado e as características de informativo e entendimento. No entanto, devido à subjetividade inerente ao MIS, ainda não é possível afirmar com precisão o quanto a EngSem pode contribuir efetivamente no processo de avaliação da transparência. Apesar disso, este estudo apresentou avanços significativos ao estabelecer conexões entre a semiótica e a transparência em portais de ECOS. Portanto, o uso da EngSem pode ser um caminho promissor para melhorar a precisão da avaliação da transparência em portais de ECOS.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo utilizando o Método de Avaliação da Comunicabilidade (MAC) da EngSem, que envolve a participação direta dos usuários, com o objetivo de reduzir a subjetividade que limita o MIS e obter uma avaliação mais precisa da relação entre os resultados e a transparência. Além disso, também se planeja combinar os métodos da EngSem em um estudo que utilize uma ferramenta de monitoramento da interação do usuário em uma interface a fim de explorar formas de aprimorar o processo de avaliação da transparência em um portal de ECOS. Essas iniciativas futuras contribuirão para a evolução da avaliação da transparência em portais de ECOS, buscando aperfeiçoar a compreensão e a precisão na análise da comunicabilidade, bem como proporcionar uma experiência mais transparente e satisfatória aos usuários.

Referências

- Barbosa, S. D. J., Silva, B. S., e Silveira, M. S., et al. (2021). *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. Autopublicação.
- Cappelli, C. (2009). *Uma Abordagem Para Transparência Em Processos Organizacionais Utilizando Aspectos*. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
- Cataldo, M. e Herbsleb, J. D. (2010). Architecting in software ecosystems: interface translucence as an enabler for scalable collaboration. In *ECSA '10: Proceedings of the Fourth European Conference on Software Architecture: Companion Volume*. . ACM.
- De Souza, C. S. D. (2005). *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- De Souza, C. S. e Leitão, C. F. (2009). *Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*, v. 2, n. 1, p. 1–122.
- Fontão, A., Santos, R. P., e Dias-Neto, A. C. (2020). DevGo: Um Modelo para Governança de Desenvolvedores em Ecossistema de Software Móvel a partir de. In *Anais Estendidos do XVI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação*. . SBC - Sociedade Brasileira de Computação.
- Google (2023). *Android para desenvolvedores*. <https://developer.android.com/about?hl=pt-br>. Acessado em 25/06/2023.
- Holzner, B. e Holzner, L. (2006). *Transparency in global change: the vanguard of the open society*. viii. ed. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Meireles, A. I., Santos, R. P., e Cappelli, C. (2019). Um Instrumento para Avaliação e Sugestões de Mecanismos de Transparência em Portais de Ecossistemas de Software. *iSys - Brazilian Journal of Information Systems*, v. 12, n. 2, p. 05–38.
- Peirce, C. S., Houser, N., e Kloesel, C. J. W. (1992). *The essential Peirce: selected philosophical writings*. Bloomington: Indiana University Press.

- Prates, R. De Souza, C e Barbosa (2000). A Method for Evaluating the Communicability of User Interfaces. p. 8.
- Santaella, L. (1983). O que é Semiótica - 1a Edição. Editora Brasiliense, São Paulo. 21.
- Santos, R. P. (2016). Managing and Monitoring Software Ecosystem to Support Demand and Solution Analysis. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Santos, R., Cappelli, C., e Maciel, C. (2016). Transparência em Ecossistemas de Software. In X Workshop de Desenvolvimento Distribuído de Software, Ecossistemas de Software e Sistemas-de-Sistemas. . Sociedade Brasileira de Computação – SBC.
- Souza, K. E. S. , Zacarias, R. O., Seruffo, M. C. R., e Santos, R. P. (2020). T2-UXT: A Tool to Support Transparency Evaluation in Software Ecosystems Portals. In Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering.ACM. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3422392.3422502>, [Acessado em 01/08/2021].